

MAHMUDXO‘JA BEHBUDIYNING IJTIMOY-AXLOQIY QARASHLARI

Rajabbayeva Shahrizoda Kazbek qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti 1-bosqich magistranti

Ilmiy rahbar: **G.G‘. G‘affarova**

CHDPU professori, f.f.d. (DSc)

Annotatsiya. Ushbu maqolada buyuk ma‘rifatparvar jadidlardan biri Mahmudxo‘ja Behbudiyning hayoti va uning ijtimoiy axloqiy qarashlari hamda uning hayoti va ijodiy faoliyati davomida ma‘naviyatni yuksaltirish va yoshlar o‘rtasida ilm-ma‘rifatga targ‘ib qilish mafkuralari haqida bilib olasiz.

Kalit so‘zlar: jadidchilik harakati, milliy qahramonlar, Behbudiy va yangi usul maktabi hamda Milliy laylatul qodr (Turkiston muxtoriyatining tashkil topishi).

Biron-bir jamiyat ma‘naviy imkoniyatlarini, odamlar ongida ma‘naviy va axloqiy qadriyatlarni rivojlantirmay hamda mustahkamlamay turib o‘z istiqbolini tasavvur eta olmaydi. Xalqning madaniy qadriyatlari, a‘naviy merosi ming yillar mobaynida Sharq xalqlari uchun qudratli ma‘naviyat manbai bo‘lib xizmat qilgan. Uzoq vaqt davom etgan qattiq mafkuraviy tazyiqqa qaramay, O‘zbekiston xalqi avloddan-avlodga o‘tib kelgan o‘z tarixiy va madaniy qadriyatlarini hamda o‘ziga xos an‘analarini saqlab qolishga muvaffaq bo‘ldi.

Biz ma‘naviy qadriyatlarni tiklashni milliy o‘zlikni anglashni o‘shidan, xalqning ma‘naviy sarchashmalari jadidlar va ularning ildizlariga qaytishda deb bilamiz. Ana shunday ma‘rifatparvar jadid bobolarimizdan biri Mahmudxo‘ja Behbudiydir. Mahmudxo‘ja Behbudiy Turkiston jadidchilik harakatining boniysidir. Uning hayoti va ijodiy faoliyati haqida 20-yillarda mahalliy matbuotda Sadridin Ayniy, Hoji Muin ibn Shukurullo, Laziz Azizzoda kabi zamondoshlari tomonidan bir qator maqola, xotiralar e‘lon qilingan. Keyingi yillarda, xususan, mustaqillikka erishilgandan so‘ng jadidlar faoliyatini o‘rganishga qiziqish kuchayichi bilan Behbudiy qayta kashf etila boshlandi[1].

Hoji Muin Behbudiyning biografiyasini yozar ekan, uni 1875-yilning 19-yanvarida (hijriy 1291-yil 10-zulhijja) Samarqand yaqinidagi Baxshitepa qishlog‘ida diniy olim oilasida dunyoga kelganini ta’kidlaydi. Ammo oxirgi olib borilgan tadqiqotlarga tayanadigan bo‘lsak, Behbudiy tug‘ilgan sana va joyi biroz boshqacharoq ko‘rsatilmoqda. Taniqli olim Sirojiddin Ahmedovning ta’kidlashicha, Mahmudxo‘ja Behbudiy 1874-yil 30-yanvar payshanba kuni Samarqand shahrining Yomini mahallasida tavallud topgan. Olim bu sanani isbot qilish uchun yetarlicha dalil va isbotlarni keltiradi.

Hoji Muinning ma’lumot berishicha, Mahmudxo‘ja Behbudiyning otasi Behbudxo‘ja Solihxo‘ja o‘g‘li Turkistonlik, Ahmad Yassaviyning avlodlaridan, ona tomondan bobosi Niyozxo‘ja urganchlik bo‘lib, amir Shohmurod hukmronlik qilgan davrda Samarqandga ko‘chib kelgan. Mahmudxo‘ja Behbudiy 6-7 yoshlarida tog‘asi Muhammad Siddiq huzurida o‘qib savod chiqaradi, otasi Behbudxo‘jadan esa Qur’ondan saboq olib, qisqa muddatda qorilik martabasiga erishadi. 15 yoshga kirganda yana bir tog‘asi Mulla Odil mudarrislik qilgan madrasada tahsilini davom ettiradi va arab tili grammatikasi, aqida va shariat qonunlari bo‘yicha bilimlarini kengaytiradi[2].

1893-yili onasi, 1894-yili esa otasi vafot etadi. Otasi vafotidan biroz avval uylangan Behbudiy to‘rt o‘g‘il, bir qiz ko‘rgan. Behbudiyning maktab-madrasa hayoti haqida ma’lumotlar nihoyatda kam. Sirojiddin Ahmedov bergan ma’lumotga ko‘ra, Behbudiy dastlab Samarqand madrasasida, keyinroq Buxoro madrasalaridan birida tahsil olgan. Behbudiy bu qadim otalar yurtini unda yashab turgan barcha qonqarindosh millatlarning birligi, hamkorligi bilangina saqlab qolish mumkinligini teran anglaydi. U musulmonlar orasidagi har qanday ixtilofga qarshi chiqdi. Jadidlar qurgan ilk demokratik davlat Turkiston muxtoriyatining taqdiri hal bo‘layotgan bir paytda butun vujudi bilan Turkistonni birlikka chorlaydi. “Bovurlar! deb yozadi qozoq birodarlariga ochiq xatida, - bilingki, hozirda Turkistondagi barcha xalqlar uchun muxtoriyat e’lon qilindi va siz bilingki, haq olinur, lekin berilmas. Inchunin, muxtoriyatda olinur, lekin berilmas. Ya’ni, muxtoriyatni Turkiston bolalarining o‘zi birlashib, g‘ayrat ila olurlar. Albatta, boshqalar tarafidan berilmas. Boshqalarning

qo‘lidan kelsa, bermaslar. Biz bo‘shlik qilsak va Turkistondagi xalqlar birlashib, muxtoriyat yo‘liga sa’y qilmasak, albatta hozirgi qog‘oz ustidagi muxtoriyatimizni ham yo‘q qilurlar. Bul, albatta, shundaydur va bul so‘zga hech kim ixtilof qilolmaydur... Chirog‘larim! Boshqa xalqlar, masalan, serblar, italyanlar, armanlar, slavyanlar, polyaklar va boshqalar hatto dunyoning u bir uchidagi qarindoshlari ila birlashur ekanlar, boshqa katta va quvvatli davlatlarga tobe’ bo‘lub, yutilub, hatto tilini yo‘qotgan o‘z jinsdoshlarini ajratib olib, birlashmoqg‘a jon va kuchlarini sarf etar ekanlar, biz o‘z ichimizdagi qarindoshlarimizdan ayrilsak, uyatdur, ahmoqlikdur. Turk tomurig‘a bolta urmoqlikdur”[3].

Behbudiy va jadid maktabi. Mahmudxo‘ja Behbudiy butun faoliyatini millatni ilm-ma‘rifatli qilishga qaratdi, buning uchun u usuli jadid maktablari tarmog‘ini kengaytirish, ular uchun o‘quv dastur va darsliklar yaratish, o‘quvchilarni o‘quv qurollari bilan ta‘minlash, kutubxonalar, nashriyotlar tashkil qilish ishlari bilan muttasil shug‘ullandi. 1904-1909-yillar- da u o‘zbek va tojik tillarida “Risolayi asbobi savod”, “Muntaxabi jug‘rofiyayi umumiy” (Qisqacha umumiy geografiya), “Kitobat ul-atfol” (Bolalar maktublari), “Muxtasar tarixi islom” (Islomning qisqacha tarixi), “Madxali jug‘rofiyayi umroniy” (Aholi geografiyasiga kirish), “Muxtasar jug‘rofiyayi Rusiy” (Rossiyaning qisqacha geografiyasi) kabi darsliklarini yaratdi[4].

Savod alifbodan boshlanadi. Shuning uchun ham jadid pedagoglari “usuli savtiya” metodida faoliyat ko‘rsata boshlagan maktablar uchun alifbo darsliklari yaratishga birinchi darajali masala sifatida qaradilar. Mahmudxo‘ja Behbudiy ushbu usul zaminida Turkiston o‘lkasida birinchi bo‘lib alifbo darsligini yaratdi va uni “Risolayi asbobi savod” deb nomladi, asar tojik tilida. Muallif alifboni bosmadan chiqarishdan oldin bir yil davomida Abduqodir Shakuriy maktabida tajribadan o‘tkazdi, alifboga ba‘zi bir o‘zgartishlar kiritdi va 1905-yilda Samarqandda bosmadan chiqardi. Bu haqda Behbudiy asar muqaddimasida quyidagilarni yozadi: “Janobi fazilatpanoh maktabdorlar, muallimlar, shogirdlar murabbiylari, Sizlarga murojaat va arz qilurman. Kaminaning “Asbobi savod” (“Savod qo‘llanmasi”) nomli ushbu risolasi shogirdlarning qisqa muddatda o‘qish va yozishni o‘zlashtirishlari uchun mo‘ljallangan bo‘lib, bir necha bor sinovdan o‘tkazilgandir. Faqirning yetti

yasharli o‘g‘li Mas‘udxo‘ja ham shu qo‘llanmada tez savodini chiqardi va takomillashtirdi. Samarqand viloyatining usuli jadid maktabi muallimi Abduqodir janoblari o‘z maktablarida 3 oy davomida ushbu darslik-alifbo bilan dars berdilar va nihoyatda murakkab hisoblanmish usuli qadimdan afzalliklarini sinovdan o‘tkazdilar. Janob muallim 3 oy davomida biz tavsiya qilgan oson o‘qitish usuli bilan o‘spirin va yigitlarni o‘qish va yozishga o‘rgatdi. Siz, aziz muallimlar, bizning “Asbobi savod” alifbo darsligimizdan ham foydalanishingizni so‘raymiz. Oллоh sizlarga yor bo‘lsin”.

Ma‘rifatdan siyosatga. Behbudiy 1905-yili Rossiya imperatori tarafidan e‘lon qilingan manifest natijasida ta‘lim sohasidagi faoliyatini kengaytiradi va siyosiy yo‘nalishda ham birinchi qadamlarini boshlaydi. Behbudiyning siyosatga doir nazariy qarashlari uning “Kitobi muntaxabi jug‘rofiyayi umumiy va namunayi jug‘rofiya” darsligida, “Duma va Turkiston musulmonlari”, “Xayrul umuri avsatuho”, “Muhtaram Samarqandiylarg‘a xolisona arz” va shu kabi maqolalarida o‘z ifodasini topgan. Xususan, “Kitobi muntaxabi jug‘rofiyayi umumiy va namunayi jug‘rofiya” darsligida Behbudiy dunyoda mavjud bo‘lgan davlat boshqaruvi usullari haqida mufassal ma‘lumot beradi.

Behbudiy XX asr boshidagi Turkistonning yirik siyosiy arbobiga aylangani uning sotsializmga bo‘lgan munosabatida yaqqol ko‘rinadi. Behbudiy o‘sha yillari sotsialistik ta‘limotni keskin rad etgan Butunrossiya musulmonlarining partiyasi “Ittifoqul muslimin” va ushbu partiya birgalikda faoliyat olib borishga kelishgan kadetlar partiyasi qarashlarini ma‘qul ko‘rgan. Behbudiya ko‘ra, sotsialistik mafkura nafaqat foydasiz, balki juda zararli. Sotsialistlarning oila, shaxs va ijtimoiy tenglik borasidagi fikrlari musulmonlar uchun shariat yuzasidan umuman to‘g‘ri kelmaydi. Bu jihatdan uning 1906-yil 10-oktabrda “Xurshid” gazetasida (6-son) bosilgan “Xayrul umuri avsatuho” (Ishlarning yaxshisi o‘rtachasidur) maqolasi xarakterli. Bu maqola uzoq yillar Sovet tarix fani nuqtayi nazaridan baholanib, Behbudiyni qoralash uchun nishon bo‘lib keldi. Uning bu xususdagi fikrlari ustozlari Ismoilbek Gasprinskiyning “Mazhabi ishtirokiyun’ni qattiq tanqid qilgan “Ovrupo madaniyatiga bir nazari muvozana” risolasi va “Dorur rohat musulmonlari” romanidagi mulohazalarga tayanar edi. Behbudiy ham o‘z ustozlari kabi sotsializmni zo‘ravonlik

hisobladi, ijtimoiy tenglikni adolatsizlik deb bildi. Shaxs manfaatdorligida, millat ravnaqida taraqqiyotning buyuk omilini ko‘rdi. Xuddi shu e‘tiqod uni Turkistonning mustaqilligi uchun kurashga yetakladi. Behbudiy hamisha xalq bilan birga bo‘ldi.

Xulosa qilib aytganda, hozirgi davrda Behbudiy, Munavvarqori, Avloniy, Fitrat, Ibrat kabi jadidlarning millat kelajagi, mamlakat taraqqiyoti va eng muhimi, uning mustaqilligi, erki uchun qilgan mehnat va xizmatlarini aholining keng qatlami, xususan, navqiron yosh avlodga boricha yetkazib berish yangidan kun tartibiga chiqdi. Mahmudxo‘ja Behbudiy, Munavvarqori va Avloniy istiqlol, ozodlik, erkinlik uchun qilgan qilgan “fidokorligi”, shu bilan bir qatorda, ularning “milliy ta’lim va tarbiya tizimini” yaratishdagi “hissasi” uchun “Buyuk xizmatlari uchun” ordeni bilan mukofotlandi[5]. Ularga hukumat tomonidan ko‘rsatilgan bunday yuksak e‘tiborni oldimizda qilinadigan ishlarning debochasi deb qabul qilishimiz kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Abdurashidov Zaynobiddin. Jadidlar, Mahmudxo‘ja Behbudiy.–Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi, 2022.
2. Alimova D., Rashidova D. Mahmudxo‘ja Behbudiy va uning tarixiy tafakkuri. – Toshken: Akademiya, 1999.
3. Karimov I. O‘zbekiston XXI asr bo‘sag‘asida. – T.: “O‘zbekiston”, 1997.
4. Edvord Olvord. Birinchi o‘zbek dramasi. Ingliz tilidan Zulxumor Mirzayeva tarjimasi // Jahon adabiyoti, 2009-yil, 9-son.
5. Mahmudxoja-behbudiy-turkiston-jadidchilik-harakatining-yolboshchisi-milliy- marifat-rahnamosi. <https://yuz.uz/uz/news/>